

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

2-СОН
ФЕВРАЛЬ, 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ * EXPERIMENTAL STUDIES

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН

EXPERIMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2

ТОШКЕНТ - 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-2>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Тахририят аъзолари:

Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор

Хасанов Ф. – биология фанлари доктори, профессор

Алламуратов Б. – биология фанлари доктори, профессор

Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Раимова Г. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Рахимов Т. – кимё фанлари доктори, профессор

Каримова Д. – кимё фанлари номзоди, профессор

Боймирзаев А. – кимё фанлар доктори, доцент

Ходжанов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Жалолова Д. – тиббиёт фанлари номзоди, доцент

Халимова З. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Нурходжаев А. – геология-минералогия фанлари доктори

Ахунджанов Р. – геология-минералогия фанлари доктори

Акрамова Н. – геология-минералогия фанлари номзоди

Хайдаров В. – фармацевтика фанлари номзоди, профессор

Урманова Ф. – фармацевтика фанлари доктори, профессор

Нуридудлаева К. – фармацевтика фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

**MIRZABOYEV Yo‘ldashali Abdumannonovich
MUXTOROV Toshpo‘latjon Sharifjon o‘g‘li
ABDUQODIROV Bobomurod Anvarjon o‘g‘li**
*Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası o‘qituvchilari,
Farg‘ona davlat universiteti*

YUKLANGAN ARALASH PARABOLIK TENGLAMA UCHUN INTEGRAL SHARTLI MASALA

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7623650>

АНОТАТСИЯ

Aralash parabolik tenglamalar uchun chegaraviy masalalar vaqt yo‘nalishlari perpendikulyar bo‘lgan yuklangan aralash parabolik tenglama uchun bir integral shartli masalaning bir qiymatli yechilishi tadqiq qilinadi.

Kalit so‘zlar: ikkinchi tartibli, yarim polosa, yuklangan, perpendikulyar, chegaralangan, mavjud, yagona, integrodifferensial.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ УСЛОВНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ НАГРУЖЕННОГО ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Краевые задачи для смешанных параболических уравнений исследовано однозначное решение интегральной условной задачи для нагруженного смешанного параболического уравнения с перпендикулярными направлениями времени

Ключевые слова: второго порядка, половина полосы, нагруженная, перпендикуляр, ограниченная, существует, единственный, интегродифференциальный.

AN INTEGRAL CONDITIONAL PROBLEM FOR THE UPLOADED MIXED PARABOLIC EQUATION

ANNOTATION

Boundary Value Problems for mixed Parabolic Equations A unique solution of an integral conditional problem for a loaded mixed parabolic equation with perpendicular time directions is studied

Key words: second order, half a strip, loaded, perpendicular, limited, exist, the only one, integro-differential.

D orqali $y=0$, $y=h$ va $x=-T$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan yarim polosani belgilaylik, bu yerda $h=const > 0$, $T=const > 0$. Bu sohada quyidagi yuklangan tenglamani qaraylik:

$$0 = Lu \equiv \begin{cases} L_1 u \equiv u_{xx} - u_y + \lambda \frac{d}{dy} u(0, y), & (x, y) \in D_1 = D \cap (x > 0), \\ L_2 u \equiv u_{yy} + u_x, & (x, y) \in D_2 = D \cap (x < 0), \end{cases}$$

bu yerda λ – berilgan haqiqiy son.

$Lu=0$ – D sohada aralash parabolik tenglama bo'lib, D_1 sohada to'g'ri parabolik, D_2 sohada esa teskari parabolikdir. Aralash parabolik tenglamalar uchun chegaraviy masalalar birinchi bo'lib fransuz matematigi Mario Jevre [1] tomonidan o'rganilgan. Keyinchalik, tadqiqotchilar tomonidan aralash parabolik tenglamalar uchun lokal va nolokal masalalar o'rganishga bo'lgan qiziqish ortdi. Jumladan, [2] ishda vaqt yo'nalishlari almashinuvchi aralash parabolik tenglama uchun Jevre masalasi tadqiq qilingan bo'lsa, [3] ishda aralash parabolik tenglama uchun turli lokal va nolokal shartli masalalar qo'yilgan va o'rganilgan. A.M.Naxushevning [4] ishi esa xarakteristik formalari o'zgaruvchi ikkinchi tartibli parabolik tenglamalar uchun korrekt masalalar qo'yish va masalalar koorektligi uchun zaruriy va etarli shartlar aniqlashga bag'ishlangan.

Dastlab, tadqiqotchilar tomonidan ikkinchi tartibli aralash parabolik tenglamalar qaralgan bo'lsa, keyinchalik yuqori tartibli tenglamalar uchun masalalar tadqiqoti T.D.Djuraev [5], D.Amanov [6], S.V. Popov [7] va ularning shogirdlari tomonidan rivojlantirildi.

So'ngi vaqtlarda tadqiqotchilar tomonidan kasr tartibli differensial operatorlarni o'z ichiga oluvchi aralash parabolik tenglamalar uchun ham tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, [8] ishda ikkinchi tartibli aralash parabolik tenglama uchun Jevre masalasi o'rganilgan bo'lsa, [9] ishda to'rtinchi tartibli aralash parabolik tenglama uchun masalalar spektral analiz usuli bilan tadqiq qilingan.

Yuqoridagi ishlarda qaralayotgan tenglamalarning vaqt yo'nalishlari kollinear bo'lib, vaqt yo'nalishlari kollinear bo'lmagan aralash parabolik tenglamalar uchun masalalar kam o'rganilgan [10] ishda vaqt yo'nalishlari perpendikulyar bo'lgan aralash parabolik tenglama uchun nolokal shartli masalalar tadqiq qilingan bo'lsa, [11] ishda kasr tartibli differensial operatorlarni o'z ichiga oluvchi aralash parabolik tenglamalar uchun turli nolokal shartli masalalar o'rganilgan.

Mazkur maqolada vaqt yo'nalishlari perpendikulyar bo'lgan yuklangan aralash parabolik tenglama uchun bir integral shartli masalaning bir qiymatli echilishi tadqiq qilinadi.

I masala. D sohaning yopig'ida aniqlangan, uzluksiz va chegaralangan shunday $u(x, y)$ funksiya topilsinki, u D_1 va D_2 sohalarda mos ravishda $L_1 u = 0$ va $L_2 u = 0$ tenglamalarni hamda quyidagi shartlarni qanoatlantirsin:

$$\lim_{x \rightarrow -0} u_x(x, y) = \lim_{x \rightarrow +0} u_x(x, y), \quad 0 < y < h;$$

$$u(x, 0) = \varphi_1(x), \quad 0 \leq x < +\infty; \quad (1)$$

$$u(x, 0) = \varphi_2(x), \quad -T \leq x \leq 0; \quad (2)$$

$$u(x, h) = a(x) \int_0^h u(x, y) dy + \varphi_3(x), \quad -T \leq x \leq 0, \quad (3)$$

bu yerda $a(x)$ va $\varphi_j(x)$, $j = \overline{1, 3}$ -berilgan uzluksiz funksiyalar bo‘lib, $\varphi_1(0) = \varphi_2(0)$.

Qo‘yilgan masalaning yechimi mavjud va yagonaligini isbotlaymiz. I masalanning $u(x, y)$ yechimi mavjud bo‘lsin deb faraz qilaylik Masala shartlariga asoslanib,

$$u(-0, y) = u(+0, y) = \tau(y), \quad 0 \leq y \leq h; \quad (4)$$

$$\lim_{x \rightarrow -0} u_x(x, y) = \lim_{x \rightarrow +0} u_x(x, y) = \nu(y), \quad 0 < y < h \quad (5)$$

belgilashlarni kiritaylik.

Ma‘lumki, $L_1 u = 0$ tenglamaning D_1 sohaning yopig‘ida aniqlangan, uzluksiz, chegaralangan hamda (1) va $\lim_{x \rightarrow +0} u_x(x, y) = \nu(y)$, $0 \leq y \leq h$ shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi quyidagi ko‘rinishda aniqlanadi [7]:

$$u(x, y) = \int_0^{+\infty} \varphi_1(\xi) G(x; \xi, y) d\xi - \int_0^y \nu(\eta) G(x, 0, y - \eta) d\eta +$$

$$+ \lambda \int_0^y \int_0^{+\infty} \tau'(\eta) G(x, \xi, y - \eta) d\xi d\eta \quad (6)$$

bu yerda

$$G(x, \xi, y) = \frac{1}{2\sqrt{\pi y}} \left\{ \exp\left[-\frac{(x - \xi)^2}{4y}\right] + \exp\left[-\frac{(x + \xi)^2}{4y}\right] \right\}.$$

(6) formulada $x \rightarrow +0$ da limitga o‘tamiz. U holda

$$\int_0^{+\infty} G(0; \xi, y - \eta) d\xi = 1$$

tenglikni e‘tiborga olgan holda quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$\tau(y) = -\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^y \nu(\eta) (y - \eta)^{-1/2} d\eta + \int_0^{+\infty} G(0; \xi, y) \varphi_1(\xi) d\xi + \lambda \int_0^y \tau'(\eta) d\eta. \quad (7)$$

(7) tenglikni kasr tartibli integral operator ko‘rinishidan[] foydalanib va $\tau(0) = \varphi_1(0)$ ekanligini e‘tiborga olib, quyidagicha yozib olamiz:

$$(1 - \lambda) \tau(y) = -D_{0y}^{-1/2} \nu(y) + F(y), \quad (8)$$

bu yerda $F(y) = \int_0^{+\infty} G(0, \xi, y) \varphi_1(\xi) d\xi - \lambda \varphi_1(0)$.

(8) tenglikning har ikki tomoniga $D_{0y}^{1/2}$ differensial operatorni tatbiq qilsak va $D_{0y}^{1/2}D_{0y}^{-1/2}g(y) = g(y)$ formulani e'tiborga olsak [], ushbu tenglikka ega bo'lamiz:

$$v(y) = -(1-\lambda)D_{0y}^{1/2}\tau(y) + D_{0y}^{1/2}F(y). \quad (9)$$

(9) – noma'lum $\tau(y)$ va $v(y)$ funksiyalar orasidagi D_1 sohadan olingan funksional munosabatdir.

Endi masala shartlarini va (4),(5) belgilashlarni hisobga olib, $L_2u = 0$ tenglama va (2), (3) shartlarda x ni nolga intiltiramiz. Natijada

$$\tau''(y) + v(y) = 0, \quad 0 < y < h \quad (10)$$

tenglama va quyidagi shartlarga ega bo'lamiz:

$$\tau(0) = \varphi_1(0), \quad \tau(h) = a(0) \int_0^h \tau(y) dy + \varphi_3(0). \quad (11)$$

(9) tenglikni e'tiborga olsak, (10) tenglikdan $\tau(y)$ noma'lum funksiyaga nisbatan

$$\tau''(y) = \frac{1-\lambda}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{d}{dy} \int_0^y (y-t)^{-1/2} \tau(t) dt + \Phi_1(y) \quad (12)$$

ko'rinishdagi integrodifferensial tenglamaga ega bo'lamiz, bu yerda

$$\Phi_1(y) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{d}{dy} \int_0^y (y-t)^{-1/2} \Phi(t) dt.$$

Shunday qilib qo'yilgan masala (12) tenglamaning (11) shartlarni qanoatlantiruvchi yechimini topish masalasiga ekvivalent yechimga ega bo'lish ma'nosida keltirildi.

Agar {(11), (10)} masaladan $\tau(y)$ ni bir qiymatli aniqlasak, u xolda $v(y)$ funksiya (9) tenglik bilan aniqlanadi. Shundan so'ng masalaning yechimi D_1 soxada (6) formula bilan D_2 soxada esa $L_2u = 0$ tenglama uchun birinchi chegaraviy masalaning yechimi sifatida aniqlanadi.

Shuning uchun bundan buyon {(11), (10)} masalaning bir qiymatli echilishini tadqiq qilamiz.

(10) tenglamaning umumiy yechimini topish maqsadida undagi y ni z bilan almashtiramiz. So'ngra hosil bo'lgan tenglikni z bo'yicha $[0, y]$ oraliqda ikki marta integrallaymiz. Natijada, $\tau(0) = \varphi_1(0)$ ekanini e'tiborga olib, $\tau(y)$ funksiyaga nisbatan quyidagi integral tenglamaga ega bo'lamiz,

$$\tau(y) = \int_0^y (y-t)\Phi_1(t) dt + cy + \varphi_1(0) \quad (12)$$

chegaraviy shartlar kelib chiqadi, bu yerda $\Phi_1(y) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{d}{dy} \int_0^y (y-t)^{-1/2} \Phi(t) dt.$

(12) formula bo'yicha $\tau(h)$ va $\int_0^h \tau(y) dy$ larni hisoblaymiz:

$$\tau(h) = \int_0^h (h-t)\Phi_1(t) dt + hc + \varphi_1(0),$$

$$\int_0^h \tau(y) dy = \int_0^h \frac{(h-t)^2}{2} \Phi_1(t) dt + \frac{h^2 c}{2} + \varphi_1(0) \cdot h.$$

Bularni (10) shartlarning ikkinchisiga qo'yib, quyidagi tenglikka kelamiz:

$$hC \left(a(0) \frac{h}{2} - 1 \right) = \int_0^h (h-t) \Phi_1(t) dt - a(0) \int_0^h \frac{(h-t)^2}{2} \Phi_1(t) dt + (1-a(0)h) \varphi_1(0) - \varphi_3(0) \quad (13)$$

Agar $a(0)$ va h sonlar uchun quyidagi tengsizlik

$$a(0) \frac{h}{2} - 1 \neq 0 \quad (14)$$

bajarilgan bo'lsa, (13) tenglikdan C noma'lum son bir qiymatli topiladi.

Agar (11) tenglamada $\lambda \neq -1$ bo'lsa:

{(10),(11)}-(10) oddiy differensial tenglama uchun integral shartli masaladir. Bu masala yechimining mavjudligi va yagonaligini isbotlaymiz.

(10) tenglamaning umumiy yechimini topish maqsadida undagi y ni z bilan almashtiramiz. So'ngra hosil bo'lgan tenglikni z bo'yicha $[0, y]$ oraliqda ikki marta integrallaymiz. Natijada, $\tau(0) = \varphi_1(0)$ ekanini e'tiborga olib, $\tau(y)$ funksiyaga nisbatan quyidagi integral tenglamaga ega bo'lamiz,

$$\tau(y) - \frac{2(1+\lambda)}{\sqrt{\pi}} \cdot \int_0^y \tau(y)(y-t)^{-1/2} dt = f(y) + Cy, \quad 0 \leq y \leq h.$$

bu yerda C -ixtiyoriy o'zgarmas son, $f(y) = \int_0^y \Phi_1(t)(y-t) dt + \frac{4}{3} \sqrt{\frac{y^3}{\pi}}$.

Ma'lumki, bu integral tenglamaning yechimi

$$\tau(y) = \frac{d}{dy} \int_0^y E_{3/2,1} \left[(1+\lambda)(y-t)^{3/2} \right] [f(t) + ct] dt \quad (15)$$

formula bilan aniqlanadi [9], bu yerda $E_{\alpha,\beta}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{\Gamma(\alpha k + \beta)}$ -Mittag-Leffler

funksiyasi [9], $\Gamma(z)$ esa Eylerning gamma funksiyasi [8].

(12) tenglikda differensiallash amalini bajarib va

$$E_{3/2,1}(0) = 1, \quad \frac{d}{dy} E_{3/2,1} \left[(y-t)^{3/2} \right] = -\frac{d}{dt} E_{3/2,1} \left[(y-t)^{3/2} \right],$$

$$\int_0^y E_{3/2,1} \left[(y-t)^{3/2} \right] dt = y E_{3/2,2} \left(y^{3/2} \right), \quad f(0) = 0$$

tengliklarni e'tiborga olib, $\tau(y)$ ni quyidagi ko'rinishda topamiz:

$$\tau(y) = Cy E_{3/2,2} \left[(1+\lambda) y^{3/2} \right] + \int_0^y E_{3/2,1} \left[(1+\lambda)(y-t)^{3/2} \right] f'(t) dt. \quad (16)$$

(13) formula bo'yicha $\tau(h)$ va $\int_0^h \tau(y) dy$ larni hisoblaymiz:

$$\tau(h) = Ch E_{3/2,2}((1+\lambda)h^{3/2}) + \int_0^h E_{3/2,1}[(1+\lambda)(h-t)^{3/2}] f'(t) dt, \quad (11)$$

$$\int_0^h \tau(y) dy = Ch^2 E_{3/2,3}((1+\lambda)h^{3/2}) + \int_0^h E_{3/2,2}[(1+\lambda)(h-t)^{3/2}] (h-t) f'(t) dt.$$

Bularni (11) shartlarning ikkinchisiga qo'yib, quyidagi tenglikka kelamiz:

$$\begin{aligned} & C \cdot h \left[E_{3/2,2}((1+\lambda)h^{3/2}) - a(0)h E_{3/2,3}((1+\lambda)h^{3/2}) \right] = \\ & = a(0) \int_0^h E_{3/2,2}[(1+\lambda)(h-t)^{3/2}] (h-t) f'(t) dt - \int_0^h E_{3/2,1}[(1+\lambda)(h-t)^{3/2}] f'(t) dt + \varphi_3(0). \end{aligned}$$

Agar $a(0)$ va h sonlar uchun quyidagi tengsizlik

$$E_{3/2,2}((1+\lambda)h^{3/2}) - a(0)h E_{3/2,3}((1+\lambda)h^{3/2}) \neq 0 \quad (18)$$

bajarilgan bo'lsa, (17) tenglikdan C noma'lum son bir qiymatli topiladi.

1-izoh. Masalan, $a(0)h \leq 2$ bo'lganda (16) tengsizlik bajariladi.

$\tilde{N}$ noma'lumning (14) tenglikdan topilgan qiymatini (13) ga qo'yib, {(10),(11)} masalaning yechimi bo'lgan $\tau(y)$ funksiyani to'liq'icha aniqlaymiz.

$\tau(y)$ funksiya topilgandan so'ng $\nu(y)$ funksiya (8) tenglik bilan aniqlanadi. Shundan so'ng I masalaning yechimi D_1 sohada (6) formula bilan topiladi, D_2 sohada esa $L_2 u = 0$ tenglamaning (2),(3) va $u(0, y) = \tau(y), 0 \leq y \leq h$ shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi sifatida topiladi. Oxirgi masalani I_0 deb belgilaymiz va bir qiymatli echilishini isbotlaymiz.

Faraz qilaylik, $u(x, y) - I_0$ masalaning yechimi bo'lsin. $u(x, h) = \varphi(x), -T \leq x \leq 0$ belgilash kiritaylik. U holda, $u(x, y)$ funksiyani D_2 sohada $L_2 u = 0$ tenglama uchun birinchi chegaraviy masalaning yechimi sifatida

$$u(x, y) = \int_0^1 \tau(\eta) G(0, \eta; x, y) d\eta + \int_x^0 \varphi_2(\xi) G_\eta(\xi, 0; x, y) d\xi - \int_x^0 \varphi(\xi) G_\eta(\xi, h; x, y) d\xi$$

(17)

ko'rinishda yozish mumkin bo'ladi [10], bu yerda

$$G(\xi, \eta; x, y) = \frac{1}{2\sqrt{\pi(\xi-x)}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left\{ \exp\left[-\frac{(y-\eta-2n)^2}{4(\xi-x)}\right] - \exp\left[-\frac{(y+\eta-2n)^2}{4(\xi-x)}\right] \right\}, \xi > x.$$

$u(x, h) = \varphi(x)$ belgilashni va (17) formulani e'tiborga olib, (3) shartdan

$$\varphi(x) + \int_x^0 \varphi(\xi) [a(x)K(x, \xi)] d\xi = f_1(x), \quad -T \leq x \leq 0 \quad (18)$$

integral tenglamaga ega bo'lamiz, bu yerda

$$K(x, \xi) = -\frac{1}{2\sqrt{\pi(\xi-x)}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[e^{\frac{-n^2}{\xi-x}} - e^{\frac{-(2n+h)^2}{4(\xi-x)}} + e^{\frac{-(n-h)^2}{\xi-x}} - e^{\frac{-(2n-h)^2}{4(\xi-x)}} \right], \xi > x$$

$$f_1(x) = a(x) \int_0^h \left[\int_0^1 \tau(\eta) G(0, \eta; x, y) d\eta + \int_x^0 \varphi_2(\xi) G(\xi, 0; x, y) d\xi \right] dy + \varphi_3(x).$$

(18) – Volterrning ikkinchi tur integral tenglamasidir [1]. Uning yadrosi $(1/2)$ tartibli sust maxsuslikka ega bo‘lib, $x \rightarrow \xi$ da o‘zini $(x - \xi)^{-1/2}$ funksiya kabi tutadi, o‘ng tomoni esa $C[-T, 0]$ sinfga tegishli, ya’ni

$$a(x)K(x, \xi) = O(1)(\xi - x)^{-1/2}, \quad f_1(x) \in C[-T, 0].$$

Shuning uchun (18) integral tenglama $[-T, 0]$ oraliqda uzluksiz bo‘lgan yagona yechimga ega. Demak, I_0 masala ham yagona yechimga ega.

Shunday qilib, quyidagi teorema o‘rinli ekanligi isbotlandi.

Teorema. Agar $a(x) \neq 0, x \in [-T, 0]$ bo‘lib, $a(0)$ va h sonlar (16) tengsizlikni qanoatlantirsa, I masala yagona yechimga ega bo‘ladi.

2-izoh. $a(x) \equiv 0, x \in [-T, 0]$ bo‘lganda ham I masalaning yechimi D_2 sohada (16) formula bilan aniqlanadi, faqat bunda $\varphi(x) = \varphi_3(x)$ deb olinadi.

IQTIBOSLAR

1. Gevrey M. Sur les equations aux derivees partielles du type parabolique // J.Math. Appl.1913, Т.9,Sec.6.-Р. 305-475.;
2. Керэфов А.А. Об одной краевой задаче Жевре для параболического уравнения с знакопеременным разрывом первого рода у коэффициента при производной по времени // Дифференциальные уравнения.-Минск. 1974, Т.10, N1.-С.69-77.;
3. Акбарова М. Х . Нелокальные краевые задачи для параболических уравнений смешанного типов. Автореферат на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. –Ташкент. 1995.-17с.;
4. Уринов А.К., Маманазаров А.О. Аралаш параболик тенглама учун бир чегаравий масала ҳақида // ФДУ илмий хабарлари. 2012, N3, 44-46 бетлар.;
5. Ионкин Н.И. Решение одной краевой задачи теории теплопроводности с неклассическим краевым условием // Дифференциальные уравнения.-Минск. 1977, Т.11, N2.-С.294-304.;
6. Голованчиков А. Б., Симонов И. Э., Симонов Б. В. Решение диффузионной задачи с интегральным граничным условием // Фундаментальная и прикладная математика.2001,Т.7,N2.- С. 339-349.;
7. Сопуев А., Джураев Дж. Д. Краевые задачи для вырождающегося параболо-гиперболического уравнения// Дифференциальные уравнения.- Минск.1989, Т.25,N6.-С.1009-1015.;
8. Ёринов А.Қ. Махсус функциялар ва махсус операторлар.-Фарғона: Фарғона нашриёти, 2011.;
9. Самко С. Г., Килбас А.А., Маричев О. И. Интегралы и производные дробного порядка и некоторые их приложения.- Минск: Наука и техника .1987.;
- [10]. Джураев Т.Д. Уравнения смешанного-составного типов. –Ташкент: Фан. 1979.